

ASSOCIAÇÃO ENTRE DEFICIÊNCIA DE VITAMINA D E SINTOMAS DE DISBIOSE INTESTINAL EM INDIVÍDUOS VEGETARIANOS

 DOI: 10.5281/zenodo.6566840

Julia Persico Garibaldi

*Acadêmica do Curso de Nutrição da FSG Centro Universitário, Caxias do Sul, RS,
Brasil. Endereço eletrônico: ju.garibaldi@hotmail.com*

Joana Zanotti

*Doutora em Ciências da Saúde e Docente do Curso de Nutrição da FSG Centro
Universitário, Caxias do Sul, RS, Brasil. Endereço eletrônico:
joana.zanotti@fsg.edu.br*

RESUMO

Introdução: Significativa parcela da população mundial apresenta deficiência de vitamina D no organismo. O metabolismo humano é afetado pela ação da microbiota intestinal. Dessa forma, a absorção de vitamina D no organismo possui papel fundamental na conservação de um microambiente intestinal equilibrado. Além disso, as dietas vegetarianas reduzem o estado inflamatório do intestino. **Objetivo:** Avaliar a associação entre deficiência de vitamina D e sintomas de disbiose intestinal em indivíduos vegetarianos. **Métodos:** O estudo caracterizou-se como transversal, composto por uma amostra de 55 indivíduos vegetarianos, no qual foi aplicado um questionário online. A avaliação dos sintomas de disbiose foi feita pelo Questionário de Rastreamento metabólico e a Escala de Bristol foi utilizada para avaliação do aspecto habitual das fezes. Para verificação da deficiência de vitamina D foram considerados valores sanguíneos abaixo de 20 ng/mL. **Resultados:** A prevalência de deficiência de vitamina D foi de 29,1% entre os indivíduos e 42% dos participantes que não praticavam atividade física tiveram maior deficiência de vitamina D. Foi encontrada maior prevalência de deficiência de vitamina D em indivíduos jovens (< 27 anos), além disso, 75,0% dos indivíduos apresentaram diarreia leve pela Escala de Bristol e 66,7% dos estudados com deficiência de vitamina D, apresentaram sintomas de disbiose intestinal. **Conclusão:** Por fim, o presente estudo apresentou associação entre a vitamina D e sintomas de disbiose intestinal, porém ainda há a necessidade de mais estudos relacionando a deficiência de vitamina com a microbiota intestinal em dietas vegetarianas.

Palavras-chave: Vitamina D. Microbiota intestinal. Dieta Vegetariana. Intestino.

ABSTRACT

Introduction: A significant part of the world population has vitamin D deficiency in the body. The gut microbiota affects the human metabolism. The absorption of vitamin D plays a fundamental role in maintaining a balanced intestinal microenvironment. In addition, vegetarian diets can reduce the inflammatory bowel state. Therefore, the aim of this study was evaluate the association between vitamin D deficiency and symptoms of intestinal dysbiosis in vegetarian individuals. **Methods:** The study characterized as cross-sectional, using a sample of 55 vegetarian individuals, which was applied an online questionnaire. The evaluation of dysbiosis symptoms was performed using “Metabolic Tracking Questionnaire” and Bristol Scale Form was used to consider the usual stools appearance. For vitamin D deficiency verification was considered blood values below 20 ng/mL. **Results:** The prevalence of vitamin D deficiency was 29.1% among individuals and 42% of participants who did not practiced physical activity had vitamin D deficiency. Young individuals (< 27 years) had the higher prevalence of vitamin D deficiency, in addition, 75.0% had mild diarrhea by the Bristol Scale and 66.7% with vitamin D deficiency had symptoms of intestinal dysbiosis. **Conclusion:** Finally, the present study showed an association between vitamin D and symptoms of intestinal dysbiosis, but there is a need for more studies relating vitamin deficiency with the gut microbiota in vegetarian diets.

Keywords: Vitamin D. Intestinal microbiota. Vegetarian Diet. Gut.

INTRODUÇÃO

Evidências científicas apontam que expressiva parte da população mundial apresenta níveis baixos de vitamina D no organismo, independentemente da raça, idade e posição geográfica (JORGE et al., 2018). A prevalência da deficiência de vitamina D, no Brasil, é de 60% nos adolescentes, 40% a 58% em adultos jovens e 42% a 83% em idosos, sendo que as taxas se elevam em idades mais avançadas (STEINER et al., 2017). O receptor de vitamina D (VDR) é ativado pela vitamina D e é encontrado em vários tecidos do corpo humano, participando de processos imunológicos e metabólicos, assim como do desenvolvimento ósseo, da homeostase do cálcio através de funções nos rins, intestino e ossos. A forma ativada da vitamina D é sintetizada pelo organismo através da exposição da pele à luz solar ou através da ingestão de alimentos ricos em vitamina D (SUN, 2018). O VDR possui seu maior aporte no cólon e controla inúmeros genes da fisiologia do intestino, participando da barreira de proteção epitelial e da absorção de cálcio (BARBÁCHANO et al., 2018).

O metabolismo humano, e consequente equilíbrio corporal, são afetados diretamente pela ação da microbiota intestinal, a qual é modulada por fatores da dieta. Desse modo, os alimentos possuem macro e micronutrientes que são capazes de ativação ou inibição de fatores genéticos, assim como enzimáticos e processos

metabólicos, os quais podem conduzir a vias inflamatórias ou estado de proteção do organismo (RICCIO e ROSSANO, 2018).

As dietas vegetarianas são consideradas hipocalóricas e contribuem para o catabolismo corporal, diminuindo o estado inflamatório intestinal. A microbiota do intestino adquirida por distintos tipos de alimentos tem influência fundamental na absorção de nutrientes e vitaminas, assim como nos processos endócrinos e neurológicos, sendo que o microbioma intestinal pode variar e adaptar-se rapidamente de acordo com os tipos de alimentos por justamente ser extensa a diversidade de bactérias no intestino (SONNENBURG e BÄCKHED, 2016).

O sistema imunológico controla as funções da microbiota intestinal e possui a capacidade de adaptação, sendo que, a disbiose intestinal libera endotoxinas inflamatórias, enquanto uma microbiota saudável tem efeito protetor sistêmico no organismo. Nesse contexto, o papel da vitamina D na resposta imunológica do hospedeiro é induzir a morte bacteriana através da ativação de macrófagos, além de diminuir a atividade inflamatória de certas bactérias (CHAROENNGAM et al., 2020). Sendo assim, a absorção de vitamina D no organismo possui papel importante na manutenção de um microambiente intestinal adequado e na homeostase das funções de barreira e junções celulares, contribuindo em respostas anti-inflamatórias e na prevenção de doenças gastrointestinais e esqueléticas (AKIMBEKOV et al., 2020).

Desta forma, diante do expressivo crescimento do número de pessoas adeptas à alimentação vegetariana e o papel dessa dieta e da vitamina D na microbiota intestinal, esse estudo possui como objetivo avaliar a associação entre deficiência de vitamina D e sintomas de disbiose intestinal em indivíduos vegetarianos

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo observacional com delineamento transversal, composto por uma amostra de 55 indivíduos vegetarianos residentes no Brasil. A amostra foi obtida por conveniência não probabilística.

Foram incluídos no estudo, indivíduos de ambos os gêneros, com idade de 18 a 60 anos, vegetarianos, entre eles: ovolactovegetarianos, lactovegetarianos, ovovegetarianos e vegetarianos estritos, que responderam as questões sobre as variáveis sociodemográficas, estilo de vida e de sintomas de disbiose. Foram excluídos da pesquisa, os indivíduos com doenças hipercatabólicas, gestantes,

puérperas e indivíduos com mais de 60 anos. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), conforme parecer de aprovação consubstanciado nº 4.901.934

Para coleta de dados foi utilizado um questionário padronizado, pré-codificado, elaborado pelos pesquisadores, com questões abertas e fechadas, o qual foi disponibilizado de forma online.

Em relação aos aspectos sociodemográficos, foram investigadas as variáveis: idade, gênero, raça e estado civil. A variável idade foi coletada de forma contínua e, após, foi categorizada conforme o valor da média em: < 27 anos e ≥ 27 anos.

No aspecto estilo de vida, foi avaliado se o participante realizava ou não a prática de atividade física, sendo que os indivíduos que praticavam atividade física foram divididos em insuficientemente ativos (tempo menor que 150 minutos/semana de atividade física aeróbica moderada ou menor de 75 minutos/semana de atividade física aeróbica vigorosa) e suficientemente ativos (tempo maior ou igual a 150 minutos/semana de atividade física aeróbica moderada ou maior ou igual 75 minutos/semana de atividade física aeróbica vigorosa ou combinação equivalente de atividade moderada e vigorosa semanal) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021).

A avaliação dos sintomas de disbiose foi feita através do Questionário de Rastreamento Metabólico (QRM), instrumento validado pelo Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional (IBNF) (VIEIRA e CASTRO, 2021). Os pesquisados responderam o questionário através de pontos que caracterizavam a frequência dos sinais e sintomas conforme os últimos 30 dias da realização da pesquisa. A pontuação foi assinalada pelos números 0, 1, 2, 3 e 4, sendo avaliado nesta ordem: nunca ou quase nunca teve o sintoma; ocasionalmente teve, efeito não foi severo; ocasionalmente teve, efeito foi severo; frequentemente teve, efeito não foi severo; frequentemente teve, efeito foi severo.

Para a investigação da disbiose intestinal dos pesquisados, foi utilizada a soma da sessão específica “trato digestivo” do Questionário de Rastreamento Metabólico (QRM). Desse modo, foi considerado o indicativo da presença de disbiose intestinal, os valores ≥ 10 pontos na sessão específica do trato digestório (VIEIRA e CASTRO, 2021).

A Escala de Bristol foi utilizada para avaliação do aspecto habitual de fezes, contendo sete categorias, na qual a interpretação consistiu em constipação severa (categoria 1) e leve (categoria 2), normal (categorias 3 e 4), e diarreia leve (categoria

5), diarreia (categoria 6) e diarreia severa (categoria 7) (BLAKE et al., 2016; CHUMPITAZI et al., 2016). A escala de Bristol foi recategorizada, unindo as duas categorias que compõem o padrão considerado normal (fezes em forma de salsicha, com fissuras na superfície e fezes em forma de salsicha ou cobra mais finas, suaves e macias). Além do mais, como não foram identificados indivíduos com diarreia severa e constipação severa, estas categorias não foram apresentadas nos resultados deste estudo.

Para verificação do desfecho do estudo, deficiência de vitamina D, foram avaliados os resultados de parâmetros bioquímicos dos últimos exames realizados com o período até um ano; pelos quais foram considerados resultados: desejáveis (> 40 ng/mL), suficiência (30 a 60 ng/mL), insuficiência (21 a 29 ng/mL), deficiência (< 20 ng/mL), deficiência severa (< 12 ng/mL) e risco de toxicidade (> 100 ng/mL) (RIBAS et al., 2019). Neste estudo não foram identificados indivíduos com risco de toxicidade, portanto esta categoria não foi apresentada na sessão de resultados. Além disso, com base no objetivo do estudo, a variável foi recategorizada em ausência (desejável, suficiência e insuficiência) e presença de deficiência de vitamina D (deficiência e deficiência severa).

Análise estatística

As variáveis categóricas foram descritas por frequência absoluta (n) e relativa (n%). Variáveis numéricas foram apresentadas por média (M) e desvio padrão (DP).

Com a finalidade de analisar prováveis associações entre o desfecho (deficiência de vitamina D) e as variáveis independentes, aplicou-se o teste Qui-Quadrado. A entrada dos dados foi realizada no programa Microsoft Excel® e, subsequentemente, os dados foram transferidos e as análises foram realizadas por meio do programa *Statistical Package for the Social Sciences*® (SPSS), versão 25.0. Para todas as análises foi considerado um intervalo de confiança em 95% ($p \leq 0,05$).

RESULTADOS

A amostra desse estudo foi composta por 55 indivíduos vegetarianos residentes no Brasil, sendo 50,9% com idade maior ou igual a 27 anos e a média de idade de

27,20 anos (DP \pm 7,15), 85,5% do gênero feminino, 98,2% autodeclaradas da cor branca e 76,4% solteiro (a), divorciado (a) ou viúvo (a); conforme pode ser observado na Tabela 1.

Em relação ao tipo de dieta seguida pelos indivíduos vegetarianos, 55,6% eram ovolactovegetarianos, seguidos de 38,9% de vegetarianos estritos. A maioria dos indivíduos praticavam atividade física, correspondendo a 74,5%; sendo que entre eles, 63,4% eram suficientemente ativos. Entre os suficientemente ativos, 46,2% faziam suplementação de vitamina D.

A respeito da Escala de Bristol, 76,4% possuíam classificação normal, enquanto 14,5% como constipação leve. Quanto a disbiose intestinal, esteve presente em 16,4% dos indivíduos (Tabela 2).

A prevalência de deficiência de vitamina D foi de 29,1% (Figura 1), sendo 23,6% dos indivíduos com deficiência e 5,5% com deficiência severa e ainda, em relação aos demais níveis de vitamina D abaixo do recomendado, encontrou-se 30,9% dos participantes com insuficiência (Figura 2).

As associações entre as variáveis demográficas da Tabela 1 e a deficiência de vitamina D não foram identificadas com significância estatística, no entanto, foi encontrada maior prevalência de deficiência de vitamina D em indivíduos jovens (< 27 anos), correspondendo a 37,0% (p=0,328). Além disso, a maior prevalência de deficiência de vitamina D encontrada na categoria estado civil, foi de 33,3% nos solteiros (as), divorciados (as) ou viúvos (as) (p=0,304), conforme descrito na Tabela 1.

Tabela 1. Descrição das variáveis demográficas em relação à deficiência de vitamina D em indivíduos vegetarianos, 2021 (n=55)

Variáveis	Total n (n%)	Deficiência de vitamina D n (n%)	p-valor*
Idade em anos (M: 27,20; DP: 7,15)			0,328
< 27	27 (49,1)	10 (37,0)	
≥ 27	28 (50,9)	6 (21,4)	
Gênero			0,423
Masculino	7 (12,7)	2 (28,6)	
Feminino	47 (85,5)	13 (27,7)	
Prefiro não dizer	1 (1,8)	1 (100,0)	
Cor da pele autodeclarada			0,291
Branças	54 (98,2)	15 (27,8)	
Não brancas	1 (1,8)	1 (100,0)	

Estado civil			0,304
Casado(a)/União estável	13 (23,6)	2 (15,4)	
	42 (76,4)	14 (33,3)	
Solteiro(a)/Divorciado(a)/Viúvo(a)			

Legenda: n, Frequência absoluta. n%, Frequência relativa. p-valor, Índice de significância estatística. M, Média. DP, Desvio padrão. Variáveis categóricas foram descritas por frequência absoluta e relativa e variáveis numéricas por média e desvio padrão. *Teste Qui-Quadrado de associação. Valores em negrito apresentaram significância estatística ($p \leq 0,05$).

Ao analisar as variáveis dieta dos indivíduos vegetarianos e a prática de atividade física em relação a deficiência de vitamina D, mostradas na Tabela 2, foi possível observar que não houveram associações estatisticamente significativas. Porém, houve elevada prevalência de deficiência de vitamina D no grupo dos ovolactovegetarianos, representados por 33,3%, seguido dos vegetarianos estritos com 28,6% ($p = 0,920$). Além disso, houve maior prevalência nos indivíduos que não praticavam atividade física, representando 42,9% ($p = 0,306$).

O presente trabalho identificou associação estatisticamente significativa entre deficiência de vitamina D e a Escala de Bristol ($p = 0,038$), sendo que a maior prevalência foi encontrada no grupo com diarreia leve, representando 75,0%, seguido do grupo com constipação leve (50,0%). Quanto à disbiose intestinal também foi encontrada significância estatística associada à deficiência de vitamina D ($p = 0,013$), sendo que 66,7% dos indivíduos deficientes apresentaram disbiose intestinal (Tabela 2).

Tabela 2. Descrição das variáveis nutricionais, comportamentais e de saúde em relação à deficiência de vitamina D em indivíduos vegetarianos, 2021 (n=55)

Variáveis	Total n (n%)	Deficiência de vitamina D n (n%)	p-valor*
Dieta (n=54)			0,920
Ovolactovegetariana	30 (55,6)	10 (33,3)	
Lactovegetariana	2 (3,7)	0 (0,0)	
Ovovegetariana	1 (1,9)	0 (0,0)	
Vegetariana estrita	21 (38,9)	6 (28,6)	
Atividade física			0,306
Não	14 (25,5)	6 (42,9)	
Sim	41 (74,5)	10 (24,4)	
Tempo de atividade física (n=41)			0,277
Insuficientemente ativo	15 (36,6)	2 (13,3)	
Suficientemente ativo	26 (63,4)	8 (30,8)	

Escala de Bristol			0,038
Constipação leve	8 (14,5)	4 (50,0)	
Normal	42 (76,4)	9 (21,4)	
Diarreia leve	4 (7,3)	3 (75,0)	
Diarreia	1 (1,8)	0 (0,0)	
Disbiose intestinal			0,013
Ausente	46 (83,6)	10 (21,7)	
Presente	9 (16,4)	6 (66,7)	

Legenda: n, Frequência absoluta. n%, Frequência relativa. p-valor, Índice de significância estatística. Variáveis categóricas foram descritas por frequência absoluta e relativa. *Teste Qui-Quadrado de associação. Valores em negrito apresentaram significância estatística ($p \leq 0,05$).

Figura 1. Descrição da distribuição do desfecho, deficiência de vitamina D, em indivíduos vegetarianos, 2021 (n=55)

Figura 2. Descrição da distribuição dos níveis de vitamina D em indivíduos vegetarianos, 2021 (n=55)

DISCUSSÃO

O presente estudo encontrou uma baixa prevalência de deficiência de vitamina D entre os pesquisados, tendo a maior prevalência para a insuficiência dos níveis de vitamina D nesses indivíduos vegetarianos, o que se assemelha ao estudo de Baig et al. (2013), que mostrou que os pesquisados não vegetarianos tiveram deficiência grave de vitamina D, enquanto os vegetarianos tiveram maior insuficiência da vitamina, independentemente da região onde habitavam (BAIG et al., 2013). Outro estudo realizado por Vierucci et al. (2014), que avaliou 427 indivíduos italianos, também encontrou alta prevalência de deficiência e insuficiência de vitamina D. Foi empregado como parâmetro para deficiência, os níveis de vitamina D inferiores a 20 ng/ml, igualmente usado no nosso estudo.

O resultado da nossa pesquisa foi divergente de vários artigos científicos, no qual relatam elevada prevalência de deficiência de vitamina D em vegetarianos, chegando a 73% (RICCIO e ROSSANO, 2018; MILLET et al., 1989; WIMALAWANSA, 2019; LAMBERG-ALLARDT, 1993; HO-PHAM et al., 2012; XIE et al., 2019). A hipótese para este achado pode ser a de que estes trabalhos caracterizem indivíduos deficientes todos aqueles com níveis séricos abaixo de 30 ng/mL (RICCIO e ROSSANO, 2018; CHAROENNGAM et al., 2020; LAMBERG-ALLARDT, 1993; WEIKERT et al., 2020).

O presente estudo apresentou maior prevalência de deficiência de vitamina D em adultos jovens, resultados semelhantes foram encontrados em alguns estudos, no qual mostraram que os grupos de adultos jovens estudados apresentaram alta prevalência de deficiência de vitamina D, explicada pela inadequada exposição solar e ao tipo de pele não favorável para síntese adequada da vitamina D (SHIVANE et al., 2011; RAMAKRISHNAN et al., 2011). O nosso estudo apresentou resultados contrários a alguns estudos científicos que mostram que a deficiência de vitamina D tende a aumentar quanto mais avançada a idade (ATLI et al., 2005; BOUILLON et al., 1987; CASTRO, 2011), porém, tem-se discutido que o risco de deficiência e insuficiência de vitamina D é igualmente alto para crianças como também para adultos jovens e de meia-idade (POVOROZNYUK et al., 2012).

Estudos mostram que indivíduos que não praticam atividade física possuem maior probabilidade de desenvolver deficiência de vitamina D, uma vez que os níveis séricos da vitamina são menores quanto maior a quantidade de tecido adiposo no

corpo humano, devido a uma “retenção” do precursor da vitamina D nesse tecido. Dessa forma, associa-se a prática de atividade física com a queima de gordura corporal e, conseqüentemente, níveis mais adequados de absorção de vitamina D (BROCK et al., 2010; FARRELL et al., 2011; SAINTONGE et al., 2009; HA et al., 2013), o que concorda com os resultados do nosso estudo, no qual houve maior prevalência de deficiência de vitamina D nos indivíduos que não praticavam atividade física. O estudo de Wanner et al., analisou uma grande amostra de adultos americanos a respeito da associação entre atividade física e vitamina D. Como resultado, mostrou que um aumento de dez minutos por dia de atividade física moderada a intensa foi associado a um aumento dos níveis de vitamina D de 0,32 ng/mL no sangue (WANNER et al, 2015).

No nosso estudo, entre os indivíduos que praticavam atividade física, os suficientemente ativos apresentaram maior deficiência de vitamina D, o que caracteriza divergência com os estudos que apontam que a atividade física está relacionada a menor deficiência de vitamina D (BROCK et al., 2010; FARRELL et al., 2011; SAINTONGE et al., 2009; HA et al., 2013; FERNANDES e BARRETO, 2017). Sendo que em alguns estudos foi evidenciado que quanto maior a intensidade da atividade física maior a associação com os níveis de vitamina D (FERNANDES e BARRETO, 2017; VAN DEN HEUVEL et al., 2013). A deficiência de vitamina D no presente estudo, para os suficientemente ativos, pode não estar relacionada somente ao nível de atividade física, mas sim ao fator exposição solar, por exemplo; já que estudos caracterizaram que a associação de atividade física e vitamina D foi mais significativa em ambientes abertos do que em ambientes fechados (FERNANDES e BARRETO, 2017; SCRAGG e CAMARGO, 2008). Outro fator associado poderia ser a suplementação, visto que aproximadamente metade dos indivíduos suficientemente ativos faziam uso de suplementos de vitamina D.

Diversos estudos concordam que a integridade da barreira intestinal é preservada por adequados níveis de vitamina D no intestino, sendo que a disbiose pode resultar em doenças inflamatórias e infecciosas, associados a uma perda da função da vitamina D e, conseqüentemente, causando alteração da conformação das bactérias intestinais e redução do sistema imune do indivíduo (KONG et al., 2008; CANTORNA et al., 2014; SINGH et al., 2019; SINGH et al., 2020; LINSALATA et al., 2021; ABBASNEZHAD et al., 2016; ASSA et al., 2014; SCHAFFLER et al., 2018),

corroborando com os resultados do presente estudo que apresentou associação entre sintomas de disbiose intestinal e deficiência de vitamina D.

Os hábitos alimentares podem elevar ou diminuir a eficácia da vitamina D no ambiente intestinal. No caso da alimentação não vegetariana, as bactérias dessa dieta contribuem para o equilíbrio do ácido biliar, o qual reduz a variedade bacteriana intestinal e se conecta ao VDR, restringindo o potencial da vitamina D no intestino e colaborando para o desenvolvimento de doenças. Em contrapartida, a dieta vegetariana fornece distintas moléculas importantes advindas da fermentação de fibras e carboidratos complexos e, além disso, a configuração bacteriana característica da dieta vegetariana contribui para a integridade da barreira intestinal, (RICCIO e ROSSANO, 2018) o que também explica os resultados deste estudo no que diz respeito a associação da microbiota intestinal e vitamina D em dietas vegetarianas.

No presente estudo, a maioria dos indivíduos declararam o aspecto das fezes como normal, o que associa a dieta vegetariana a um adequado funcionamento do intestino, corroborando com estudos que analisam essa dieta como rica em fibras, com baixo teor de gorduras e que contribui para uma configuração de bactérias no intestino mais protetoras contra síndromes metabólicas e de caráter inflamatório^{44,45}. Além disso, as fibras dietéticas são importantes como fonte de alimento para bactérias intestinais simbióticas e benéficas, além de representarem um papel anti-inflamatório no intestino, competindo com a microbiota em disbiose. Sua ingestão deve ser maior de 10g por dia e deve ser variada para que haja igualmente uma multiplicidade de bactérias atuando no intestino⁵. As fibras dietéticas mais presentes na dieta à base de plantas promovem níveis mais baixos de inflamação, porque mudam o peso fecal, o período de trânsito, o metabolismo e a diversidade das bactérias (GLICK-BAUER e YEH, 2014; KIM et al., 2013; ZIMMER et al., 2012).

Distúrbios da função do eixo cérebro-intestino, do sistema imune, e da permeabilidade do intestino têm sido associados a Síndrome do intestino irritável, caracterizada por sintomas como, dor, desconforto e distensão abdominal, flatulências e diarreia. A deficiência de vitamina D tem sido relatada nos indivíduos portadores do grupo diarreia-dominante da Síndrome do intestino irritável. Sendo assim, a vitamina D caracteriza importante desempenho na imunomodulação e no combate a inflamação nesse contexto (LINSALATA et al., 2021; ABBASNEZHAD et al., 2016; BARBALHO et al., 2019; BOREKCI et al., 2021; TAZZYMAN et al., 2015), o que se

assemelha com os resultados desse estudo, no qual, na escala de Bristol, houve associação significativa entre a presença de diarreia leve e a deficiência de vitamina D.

Diversos autores concordam que um modo eficaz de modulação da microbiota do intestino é a ingestão de prebióticos que são substâncias alimentares fermentadas pelos microrganismos do cólon. Essa configuração nova promovida pela atividade microbiana atribui benefícios significativos na saúde intestinal, reduzindo especialmente inflamação (GIBSON et al., 2004; MACFARLANE, 2010; RAMIREZ-FARIAS et al., 2008). Outro estudo mostrou que há um controle genético do indivíduo associado à constituição bacteriana no intestino e, além disso, há uma alteração na eficiência das fibras alimentares devido a variabilidade genética humana. Sendo assim, o reconhecimento dessas interações da genética e microbiota pode futuramente conformar uma importante suplementação de fibras alimentares individualizada para cada necessidade, garantindo maior efeito protetor ao organismo (GONG e YANG, 2012).

Uma das limitações do estudo foi o tamanho da amostra, pois o número relativamente baixo de indivíduos que responderam sobre os níveis de vitamina D, dificultou a identificação de diferenças mais significativas na pesquisa. Além disso, o estudo teve um delineamento transversal, o que não permitiu um acompanhamento dos pesquisados, dificultando uma análise mais precisa das causas e consequências dos fatores analisados. Outra limitação foi a de que os dados coletados pelo questionário online foram autodeclarados pelos participantes, o que dificulta a confiabilidade dos dados.

O ponto forte do estudo foi a escolha do tema pesquisado, visto que os artigos publicados que fazem a associação de disbiose com vitamina D em indivíduos vegetarianos, são escassos.

CONCLUSÃO

O presente estudo observou associação entre a vitamina D e sintomas de disbiose intestinal em indivíduos vegetarianos, no qual houve maior prevalência de deficiência de vitamina D nos indivíduos que apresentaram os sintomas de disbiose. Desta forma, devido ao crescimento expressivo de vegetarianos e, considerando que uma parcela relevante da população possui níveis séricos baixos de vitamina D, e que

essa deficiência é associada a saúde intestinal, é possível destacar a importante necessidade de mais pesquisas que relacionem a deficiência de vitamina D com a microbiota intestinal em indivíduos que seguem uma dieta vegetariana. Além disso, são necessários mais estudos na literatura, comparando a deficiência de vitamina D nas dietas de vegetarianos e de indivíduos onívoros.

REFERÊNCIAS

- ABBASNEZHAD, A. et al. Effect of vitamin D on gastrointestinal symptoms and health-related quality of life in irritable bowel syndrome patients: a randomized double-blind clinical trial. **Neurogastroenterology & Motility**, v. 28, n. 10, p. 1533-1544, 2016.
- AKIMBEKOV, Nuraly S. et al. Vitamin D and the host-gut microbiome: a brief overview. **Acta Histochemica et Cytochemica**, v. 53, n. 3, p. 33-42, 2020.
- ASSA, Amit et al. Vitamin D deficiency promotes epithelial barrier dysfunction and intestinal inflammation. **The Journal of infectious diseases**, v. 210, n. 8, p. 1296-1305, 2014.
- ATLI, T. et al. The prevalence of vitamin D deficiency and effects of ultraviolet light on vitamin D levels in elderly Turkish population. **Archives of gerontology and geriatrics**, v. 40, n. 1, p. 53-60, 2005.
- BAIG, Jawed Altaf et al. Vitamin D status among vegetarians and non-vegetarians. **Journal of Ayub Medical College Abbottabad**, v. 25, n. 1-2, p. 152-155, 2013.
- BARBÁCHANO, Antonio et al. The endocrine vitamin D system in the gut. **Molecular and cellular endocrinology**, v. 453, p. 79-87, 2017.
- BARBALHO, Sandra Maria et al. Irritable bowel syndrome: a review of the general aspects and the potential role of vitamin D. **Expert Review of Gastroenterology & Hepatology**, v. 13, n. 4, p. 345-359, 2019.
- BLAKE, M. R.; RAKER, J. M.; WHELAN, K. Validity and reliability of the Bristol Stool Form Scale in healthy adults and patients with diarrhoea-predominant irritable bowel syndrome. **Alimentary pharmacology & therapeutics**, v. 44, n. 7, p. 693-703, 2016.
- BÖREKCI, Elif et al. Increased vitamin D binding protein levels are associated with irritable bowel syndrome. **Turkish Journal of Biochemistry**, v. 46, n. 4, p. 415-424, 2021.
- BOUILLON, Roger A. et al. Vitamin D status in the elderly: seasonal substrate deficiency causes 1, 25-dihydroxycholecalciferol deficiency. **The American journal of clinical nutrition**, v. 45, n. 4, p. 755-763, 1987.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Promoção da Saúde. Guia de Atividade Física para a População Brasileira [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Departamento de Promoção da Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, p.48, 2021.

BROCK, K. et al. Low vitamin D status is associated with physical inactivity, obesity and low vitamin D intake in a large US sample of healthy middle-aged men and women. **The Journal of steroid biochemistry and molecular biology**, v. 121, n. 1-2, p. 462-466, 2010.

CANTORNA, Margherita T. et al. Vitamin D, immune regulation, the microbiota, and inflammatory bowel disease. **Experimental biology and medicine**, v. 239, n. 11, p. 1524-1530, 2014.

CASTRO, Luiz Claudio Gonçalves de. O sistema endocrinológico vitamina D. **Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia**, v. 55, p. 566-575, 2011.

CHAROENNGAM, Nipith et al. The effect of various doses of oral vitamin D3 supplementation on gut microbiota in healthy adults: a randomized, double-blinded, dose-response study. **Anticancer Research**, v. 40, n. 1, p. 551-556, 2020.

CHUMPITAZI, Bruno P. et al. Bristol Stool Form Scale reliability and agreement decreases when determining Rome III stool form designations. **Neurogastroenterology & Motility**, v. 28, n. 3, p. 443-448, 2016.

FARRELL, Stephen W.; CLEAVER, Joseph P.; WILLIS, Benjamin L. Cardiorespiratory fitness, adiposity, and serum 25-dihydroxyvitamin d levels in men. **Medicine and Science in Sports & Exercise**, v.43, n.2, p. 266–271, 2011.

FERNANDES, Marcos Rassi; BARRETO, Waldivino dos Reis. Association between physical activity and vitamin D: A narrative literature review. **Revista da Associação Médica Brasileira**, v. 63, p. 550-556, 2017.

GIBSON, Glenn R. et al. Dietary modulation of the human colonic microbiota: updating the concept of prebiotics. **Nutrition research reviews**, v. 17, n. 2, p. 259-275, 2004.

GLICK-BAUER, Marian; YEH, Ming-Chin. The health advantage of a vegan diet: exploring the gut microbiota connection. **Nutrients**, v. 6, n. 11, p. 4822-4838, 2014.

GONG, Joshua; YANG, Chengbo. Advances in the methods for studying gut microbiota and their relevance to the research of dietary fiber functions. **Food Research International**, v. 48, n. 2, p. 916-929, 2012.

HA, Chang-Duk et al. Serum vitamin D, physical activity, and metabolic risk factors in Korean children. **Medicine and science in sports and exercise**, v. 45, n. 1, p. 102-108, 2013.

HO-PHAM, L. T. et al. Vegetarianism, bone loss, fracture and vitamin D: a longitudinal study in Asian vegans and non-vegans. **European journal of clinical nutrition**, v. 66, n. 1, p. 75-82, 2012.

JORGE, Antonio José Lagoeiro et al. Deficiência da vitamina D e doenças cardiovasculares. **International Journal of Cardiovascular Sciences**, v. 31, p. 422-432, 2018.

KIM, Min-Soo et al. Strict vegetarian diet improves the risk factors associated with metabolic diseases by modulating gut microbiota and reducing intestinal inflammation. **Environmental microbiology reports**, v. 5, n. 5, p. 765-775, 2013.

KONG, Juan et al. Novel role of the vitamin D receptor in maintaining the integrity of the intestinal mucosal barrier. **American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology**, v. 294, n. 1, p. G208-G216, 2008.

LAMBERG-ALLARDT, Christel et al. Low serum 25-hydroxyvitamin D concentrations and secondary hyperparathyroidism in middle-aged white strict vegetarians. **The American journal of clinical nutrition**, v. 58, n. 5, p. 684-689, 1993.

LINSALATA, Michele et al. The relationship between low serum vitamin D levels and altered intestinal barrier function in patients with IBS diarrhoea undergoing a long-term low-FODMAP diet: novel observations from a clinical trial. **Nutrients**, v. 13, n. 3, p. 1011, 2021.

MACFARLANE, Sandra. Prebiotics in the gastrointestinal tract. **Bioactive Foods in Promoting Health**, p. 145-156, 2010.

MILLET, Pascal et al. Nutrient intake and vitamin status of healthy French vegetarians and nonvegetarians. **The American journal of clinical nutrition**, v. 50, n. 4, p. 718-727, 1989.

POVOROZNYUK, V. V. et al. Vitamin D deficiency in Ukraine: A demographic and seasonal analysis. **Gerontologija**, v. 13, n. 4, p. 191-198, 2012.

RAMAKRISHNAN, Santosh et al. Vitamin D status and its seasonal variability in healthy young adults in an Asian Indian urban population. **Endocrine Practice**, v. 17, n. 2, p. 185-191, 2011.

RAMIREZ-FARIAS, Carlett et al. Effect of inulin on the human gut microbiota: stimulation of *Bifidobacterium adolescentis* and *Faecalibacterium prausnitzii*. **British Journal of Nutrition**, v. 101, n. 4, p. 541-550, 2008.

RIBAS FILHO, Durval; DE ALMEIDA, Carlos Alberto Nogueira; DE OLIVEIRA FILHO, Antônio Elias. Posicionamento atual sobre vitamina D na prática clínica: Posicionamento da Associação Brasileira de Nutrologia (Abran). **International Journal of Nutrology**, v. 12, n. 03, p. 082-096, 2019.

RICCIO, Paolo; ROSSANO, Rocco. Diet, gut microbiota, and vitamins D+ A in multiple sclerosis. **Neurotherapeutics**, v. 15, n. 1, p. 75-91, 2018.

SAINTONGE, Sandy; BANG, Heejung; GERBER, Linda M. Implications of a new definition of vitamin D deficiency in a multiracial us adolescent population: the National Health and Nutrition Examination Survey III. **Pediatrics**, v. 123, n. 3, p. 797-803, 2009.

SCHÄFFLER, Holger et al. Vitamin D administration leads to a shift of the intestinal bacterial composition in Crohn's disease patients, but not in healthy controls. **Journal of digestive diseases**, v. 19, n. 4, p. 225-234, 2018.

SCRAGG, Robert; CAMARGO JR, Carlos A. Frequency of leisure-time physical activity and serum 25-hydroxyvitamin D levels in the US population: results from the Third National Health and Nutrition Examination Survey. **American journal of epidemiology**, v. 168, n. 6, p. 577-586, 2008.

SHIVANE, Vyankatesh K. et al. High prevalence of hypovitaminosis D in young healthy adults from the western part of India. **Postgraduate medical journal**, v. 87, n. 1030, p. 514-518, 2011.

SINGH, Parul et al. The potential role of vitamin D supplementation as a gut microbiota modifier in healthy individuals. **Scientific reports**, v. 10, n. 1, p. 1-14, 2020.

SINGH, Parul; KUMAR, Manoj; AL KHODOR, Souhaila. Vitamin D deficiency in the gulf cooperation council: Exploring the triad of genetic predisposition, the gut microbiome and the immune system. **Frontiers in immunology**, v. 10, p. 1042, 2019.

SONNENBURG, Justin L.; BÄCKHED, Fredrik. Diet–microbiota interactions as moderators of human metabolism. **Nature**, v. 535, n. 7610, p. 56-64, 2016.

STEINER, Marcelo L., POMPEI, Luciano M., FERNANDES, Cesar E. Fontes e metabolismo de vitamina D. In: A importância da vitamina D na saúde da mulher. **Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia**, São Paulo, p. 1-9, 2017.

SUN, Jun. Dietary vitamin D, vitamin D receptor, and microbiome. **Current opinion in clinical nutrition and metabolic care**, v. 21, n. 6, p. 471, 2018.

TAZZYMAN, Simon et al. Vitamin D associates with improved quality of life in participants with irritable bowel syndrome: outcomes from a pilot trial. **BMJ open gastroenterology**, v. 2, n. 1, p. e000052, 2015.

VAN DEN HEUVEL, E. G. H. M. et al. Cross-sectional study on different characteristics of physical activity as determinants of vitamin D status; inadequate in half of the population. **European journal of clinical nutrition**, v. 67, n. 4, p. 360-365, 2013.

VIEIRA, Giulia Causin; DOS SANTOS CASTRO, Fabíola Fernandes. Aspectos fisiopatológicos da disbiose intestinal em estudantes de uma instituição de ensino

privada do Distrito Federal. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 13, n. 1, p. e5249-e5249, 2021.

VIERUCCI, Francesco et al. Prevalence of hypovitaminosis D and predictors of vitamin D status in Italian healthy adolescents. **Italian journal of pediatrics**, v. 40, n. 1, p. 1-9, 2014.

XIE, Luyao et al. Young adult vegetarians in Shanghai have comparable bone health to omnivores despite lower serum 25 (OH) vitamin D in vegans: a cross-sectional study. **Asia Pacific journal of clinical nutrition**, v. 28, n. 2, p. 383-388, 2019.

WANNER, Miriam et al. Associations between objective and self-reported physical activity and vitamin D serum levels in the US population. **Cancer Causes & Control**, v. 26, n. 6, p. 881-891, 2015.

WEIKERT, Cornelia et al. Vitamin and mineral status in a vegan diet. **Deutsches Ärzteblatt International**, v. 117, n. 35-36, p. 575, 2020.

WIMALAWANSA, Sunil J. Vitamin D deficiency: effects on oxidative stress, epigenetics, gene regulation, and aging. **Biology**, v. 8, n. 2, p. 30, 2019.

ZIMMER, Jasmin et al. A vegan or vegetarian diet substantially alters the human colonic faecal microbiota. **European journal of clinical nutrition**, v. 66, n. 1, p. 53-60, 2012.